

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Любимова Елена Михайловна

Елабужский институт Казанского федерального университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898326>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос обоснования состава учебно-методического обеспечения образовательного процесса в высшей школе в условиях цифровой трансформации традиционной модели обучения. Уточняется понятие «учебно-методическое обеспечение». Автором приводится обоснование содержания и структуры учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе в контексте цифровой трансформации. На основе проведенного анализа в статье предложена авторская модель цифровой образовательной среды по учебной дисциплине, включающая пять взаимосвязанных компонентов: подготовительный, содержательно-обучающий, методический, проектный и контрольно-диагностический.

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, цифровая трансформация, цифровая образовательная среда, высшее образование, компоненты учебно-методического обеспечения.

Abstract. The article considers the issue of substantiating the composition of the educational and methodological support of the educational process in higher education in the context of the digital transformation of the traditional learning model. The concept of "educational and methodological support" is being clarified. The author provides a justification for the content and structure of the educational and methodological support of the educational process at the university in the context of digital transformation. Based on the analysis carried out, the article proposes the author's model of the digital educational environment in the academic discipline, which includes five interrelated components: preparatory, content-learning, methodological, design and control-diagnostic.

Keywords: educational and methodological support, digital transformation, digital educational environment, higher education, components of educational and methodological support.

Введение. В научно-педагогических кругах неизменно обсуждается проблема всестороннего обеспечения образовательного процесса, не является исключением обучение в высшей школе. Эта проблема становится особенно острой в условиях цифровой трансформации традиционной модели процесса обучения. Однако понятие «учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» в настоящее время не формализовано. В научных источниках рассматривается понятие «методическое обеспечение», к которому относят ряд компонентов, из которых основными являются: научно-теоретическое, методическое, материально-техническое, организационно-методическое обеспечение преподавания учебных дисциплин или модулей. Так, например, в Российской педагогической энциклопедии не встречается данное понятие.

Цель исследования. Обосновать состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса в условиях цифровой трансформации.

Методы исследования. В процессе исследования авторам применялись такие методы как теоретический: оценка и логическая структуризация информационных источников; общефилософский анализ (системный метод, анализ, аналогия, синтез, наблюдение, моделирование); анализ педагогического опыта.

Основная часть. Анализируя различные источники, посвященные изучению понятия «учебно-методическое обеспечение» следует отметить, что можно встретить формулировки таких видов обеспечения образовательного процесса, как учебно-методическое, методическое, дидакто-методическое, системно-методическое, научно-методическое, программно-методическое цифровое и др. (Коджаспирова 2012). Чтобы определиться, что понимается под тем или иным термином П.И. Образцов исследует этимологию данного понятия. Например, в словаре С.И. Ожегова под обеспечением понимается то, чем обеспечивают кого-либо для выполнения человеком различных действий (Ожегов 2013). Основываясь на этом, П.И. Образцов под обеспечением образовательного процесса подразумевает систему дидактических средств, обеспечивающих преподавателя всем необходимым для осуществления результативной и эффективной профессиональной деятельности (Образцов 2013). Опираясь на это, учёный провел семантический анализ указанных ранее видов обеспечений. В результате чего, исследователь сделал вывод о большая часть из них носят однопорядковый характер с общим родовым признаком, которым является методическое обеспечение образовательного процесса (Образцов 2011). Здесь под методическим обеспечением чаще всего имеется в виду обеспечение процесса обучения применяемые образовательные технологии, а конкретно, приемы, методы, методические процедуры и операции, направленные на достижение образовательных результатов, заявленных в Рабочей программе дисциплины. Также сюда входят виды и способы коммуникации между участниками образовательного процесса.

Сама суть и содержание того или иного вида обеспечения раскрывается через конкретные методы, средства и формы обучения, отобранных педагогом для организации эффективной среды обучения. Так что, здесь понимается разработка соответствующей образовательным задачам и целям обучения методической системы (Сенькина и др. 2011).

М. Н. Скаткин указывает на то, что методическое обеспечение — это не только система некоторых материалов, но и процесс (Скаткин 2011). То есть, методическое обеспечение — это процесс по оснащению деятельности в рамках образовательной программы или модуля необходимыми методическими средствами, в совокупности обеспечивающими достижение образовательной цели. Результатом такой деятельности является комплекс, включающий учебные, контролирующие, дополнительные материалы с описанием методов и форм деятельности, коммуникации и пр.

Процесс методического обеспечения направлен на решение следующих задач:
предопределить методически грамотную реализацию какой-либо деятельности;
предотвратить трудности в реализации этой деятельности;
разрешить все предполагаемые затруднения, возникающие в процессе осуществления работ по продвижению к образовательной цели.

Методическое обеспечение как результат предполагает наполнение таким контентом, который позволит решать не только общие задачи подготовки выпускника, но и позволит:

систематизировать все необходимые ресурсы как локальные, так и распределенные в сети интернет;

интенсифицировать образовательный процесс в высшей школе;
модифицировать образовательные программы в условиях цифровой трансформации традиционной модели обучения;
внедрять новые образовательные технологии в условиях динамически развивающегося общества.

Отметим, что работы П.И. Образцова относятся к тому периоду развития образования, когда одной из приоритетных задач высшей школы являлось совершенствование информационной среды вуза. Этот период связан с внедрением в образовательную среду современных информационных и телекоммуникационных средств, инновационных технологий и методик обучения. В этих условиях П.И. Образцов предлагает ввести еще один вид обеспечения — информационно-технологическое. В качестве решения внедрения указанного вида обеспечения ученые-практики предлагают электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины Хомутова 2011). Важно, что такой комплекс представляет собой научно-обоснованную дидактическую систему, в которой создаются педагогические условия всестороннего взаимодействия всех участников образовательного процесса. Такой комплекс содержит в себе педагогические программные средства, базы данных и другие ресурсы, необходимые для организации успешного обучения.

Ряд исследователей-преподавателей российских вузов в течение последнего десятилетия ведут разработку и используют электронные учебно-методические комплексы разворачивая их на основе цифровых платформ, в том числе в LMS Moodle (Смирнова и др. 2020). В настоящее время сложно найти вуз, в котором не используются электронные курсы. Это и электронные учебники, и учебные модули, и цифровые образовательные ресурсы, и образовательные порталы, и многое другое. Цифровые образовательные ресурсы используются не только в рамках электронного обучения, но и в традиционном формате, например, при подготовке к занятиям. Для этого существуют специальные формы, которые позволяют преподавателю оценить работу студентов и провести в дистанционном режиме индивидуальное собеседование. Например, на площадке дистанционного образования Казанского федерального университета осуществляется смешанное обучение с использованием цифровых образовательных ресурсов разных категорий. То есть образовательные программы, по которым ведется обучение, содержат дисциплины, изучаемые с применением технологий электронного обучения. При этом контент размещен в цифровых образовательных ресурсах и онлайн-курсах, созданных преподавателями университета.

Рассмотрим, какие требования предъявляются к разработке учебно-методических материалов, размещенных на подобных курсах. В разных источниках можно найти списки требований, укажем наиболее встречающиеся. К таким требованиям относятся: полнота и соответствии стандарту, нормативным документам, рабочей программе дисциплины; обеспечение всех необходимых видов деятельности обучающегося; модульный принцип построения учебного и методического контента; структурированность и логичность материала; единообразие структуры всех модулей; интерактивность и мультимедийность источников; эргономичность контента и удобство навигации; наличие средств коммуникации и быстрой обратной связи.

Структурно в электронных курсах, как правило, выделяются следующие компоненты:

наличие в курсе методических материалов (материалов для преподавателя и материалов для студентов);

наличие материалов для самообразования (учебные материалы с заданиями, упражнениями, тестами и пр.);

наличие материалов с примерами решений задач, ответами и пояснениями;

материалы, содержащие информацию о порядке проведения промежуточного и итогового контроля знаний (Андреева&Сергеева 2020).

Очевидно, что одним из основных требований к электронным курсам, которые могут быть использованы преподавателем в работе является соответствие Рабочей программе дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины должна быть разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению (специальности), она описывает содержание дисциплины, ее структуру, формы проведения занятий, количество часов на лекции, семинары, практические и лабораторные работы, а также на самостоятельную деятельность обучающихся. Рабочая программа должна быть составлена таким образом, чтобы обеспечить формирование заявленных компетенций. Программа дисциплины может содержать описание применяемых образовательных технологий, учебно-методические подходы, а также формы и методы, включая содержание и дидактический материал оценочных средств, а также описание способов формирования рейтинговой оценки. Обязательным компонентом Рабочей программы является список рекомендуемой литературы, в котором содержатся источники гарантированно доступные студентам, методические рекомендации преподавателя и методические указания к студентам, которые разъясняют суть выполнения профессиональных и учебных действий соответственно.

Требования к уровню освоения программы и видам промежуточного и итогового контроля по дисциплине в совокупности с оценочными средствами задают планку образовательных результатов, что позволяет как преподавателю, так и студенту оценить степень сформированности компетенций.

Материалы рабочей программы, ее состав и структура должны обеспечивать взаимодействие преподавателя и студентов на основе единого понимания целей и ключевых задач. При разработке онлайн-курса преподавания дисциплины следует опираться на утвержденную Рабочую программу.

Основываясь на описанных выше требованиях, опираясь на рекомендациях Министерства науки и высшего образования РФ в Казанском федеральном университете разработана модели трех категорий онлайн-курсов, требования к которым, можно найти в разделе «Электронное обучение» портала Казанского федерального университета.

Для построения структуры электронного курса выявим условия, которые обеспечат его соответствие процессам трансформации образования. Главной отличительной чертой этих изменений является движение от традиционной к умной цифровой среде, которое предполагает уход от знаниевой парадигмы к персонализированной среде, направленной на образование каждого; применение педагогами перспективных, трендовых образовательных технологий, которые реализуются посредством целенаправленного управления, информационными системами, персонализированными платформами, цифровыми учебно-методическими материалами, цифровыми инструментами и ресурсами (Уваров 2021, Черняков&Чернякова 2017).

Результаты анализа возможностей среды обучения, создаваемой на платформах систем управления обучением занесены в Таблицу 1.

Таблица 1. Возможности среды обучения в СУО

	Свойства	Описание
Контентные	гибкость	– обучающиеся работают в удобное время и месте, тратя на это столько времени, сколько необходимо именно ему.
	модульность	– электронный курс создаёт целостный логически выстроенный контент, представляя предметную область, позволяя реализовать индивидуальные маршруты.
	мотивация	– повышение интереса к обучению за счет простоты, комфорта, повышения результативности и достижения результатов в виде мягких, востребованных на рынке труда компетенций.
Управляющие	управление	– роли преподавателя меняются, он становится менеджером образовательного процесса, координатором и консультантом процесса познания.
	контроль	– объекты оценки меняются результаты деятельности обучающихся: проектные работы, презентацию цифровых и материальных продуктов, своего личного или коллективного портфолио.
	коммуникативность	– обучающиеся имеют возможность быстрой обратной связи, а также работать в групповом и командном режимах, как синхронно, так и асинхронно.

Определим структуру учебно-методического обеспечения в условиях цифровой трансформации традиционной модели обучения. При определении структуры также важно отметить характеристики онлайн-обучения. К ним относятся возможности:

- выбора уровня обучения с помощью системы баллов;
- обучения в группах или индивидуально;
- оценки результатов обучения, возможность самооценки уровня знаний;
- просмотра видеоуроков, прослушивания аудиоматериалов, использования различных тренажеров, тестов, интерактивных игр и т.д.;
- участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
- поиска информации в сети интернет.

Выводы. Резюмируя изложенное выше, определим состав цифровой среды обучения по дисциплине студентов вузов (Рисунок 1). В него входят все информационные, дидактические, методические, контрольные и исследовательские компоненты, необходимые для изучения дисциплины. Данная модель включает в себя следующие компоненты, каждый из которых выполняет определенные задачи:

1. Подготовительный (организующий) компонент: подготовка обучающегося к изучению дисциплины и установка, сообщение порядка работы с электронным курсом, формами отчётности, системой коммуникации и пр.;
2. Содержательно-обучающий компонент: ориентация на формирование компетенций по дисциплине.
3. Методический компонент: рекомендации для студентов по работе с теми или иными элементами курса, накопление рейтинговых баллов;

4. Проектный компонент: развитие навыков, например, создания собственных разработок в виде цифровых ресурсов;

5. Контрольно-диагностический компонент: определение и оценка качества обучения, результативности обучения.

Рисунок 1. Модель учебно-методического обеспечения электронного курса

Заключение. В заключении отметим, что данная модель является гибкой и может стать основой для разработки цифровых сред обучения как гуманитарных, так и естественно-научных курсов. Дальнейшее развитие исследования состоит в детальном описании представленного подхода.

REFERENCES

1. Андреева, Л. А. и Сергеева, Н. И. (2020). Разработка структуры и содержания ЭУМК в оболочке Moodle для дистанционного обучения иностранному языку. Ученые Записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и Социальные Науки, 2(87).
2. Коджаспирова, Г. М. (2012). Словарь по педагогике. ИКЦ «МарТ»; Изд. центр «МарТ».
3. Образцов, П. И. (2011). Новый вид обеспечения учебного процесса в вузе. Высшее Образование в России, 201.
4. Образцов, П. И. (2013). Обеспечение учебного процесса в условиях информатизации высшей школы. Педагогика, 154.
5. Ожегов, С. И. (2013). Толковый словарь русского языка: 100000 слов и фразеологических выражений. АСТ.
6. Сенькина, Г. Е., Емельченков, Е. П. и Киселёва, О. М. (2011). Методы математического моделирования в обучении: Монография. Смол. гос. ун-т.
7. Скаткин, М. Н. (2011). Совершенствование процесса обучения. Педагогика.
8. Смирнова, Ж. В., Груздева, М. Л. и Бозина, Т. А. (2020). Создание электронного учебно-методического комплекса как педагогическая проблема. Проблемы Современного Педагогического Образования, 68(2).

9. Уваров, А. Ю. (2021). «Умная школа» и цифровая трансформация образования: концептуальный каркас. В М. В. Носков (Ред.), Информатизация Образования и Методика Электронного Обучения: Цифровые Технологии в Образовании (Часть 2, стр. 671-676). Сибирский федеральный университет.
10. Хомутова, К. В. (2011). Информационно-методическое обеспечение деятельности детских общественных объединений. Славянской Книги.
11. Черняков, М. К. и Чернякова, М. М. (2017). Клиентоориентированная модель дистанционного обучения. Вестник Сибирского Университета Потребительской Кооперации, 3(21), 81-93.